

Dumitru Irimieș, *Istorii și destine*, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2023, 562 p.

Volumul lui Dumitru Irimieș, *Istorii și destine*, este o lucrare impresionantă care ne propune o incursiune multidisciplinară, de tip monografic, asupra vieții materiale și spirituale a unei familii de români din satul Tăuți, județul Cluj; familia vizată este însăși familia autorului. Evoluția demografică a neamului Irimieș este urmărită din punct de vedere istoric și etnografic, reflectând prin succesiunea generațiilor sale principalele evenimente sociale, economice, politice și religioase existente în satul transilvănean, începând din secolul al XVIII-lea până în 1989.

Formația de istoric a profesorului Dumitru Irimieș și bogata experiență de cercetare etnografică dobândită în calitate de muzeograf la Muzeul Etnografic al Transilvaniei i-au permis corelarea sistematică a documentelor de arhivă – conscripții ale autorităților administrative și confesionale, recensăminte și statistici – cu informațiile de istorie orală obținute de la consăteni și de la membrii familiei sale. Dinamica fenomenului demografic din satul Tăuți și localitățile învecinate – Feneș (Florești), Vălișoara, Sălicea – este analizată prin intermediul onomasticii locale a familiei Irimieș și a familiilor Lucaci (Lucaciu), Maja (Moje) și Duma; pentru identificarea cât mai exactă a persoanelor sunt menționate și porecele acestora.

Particularitățile contextului în care au evoluat spițele de neam în satul Tăuți, timp de peste 150 de ani, sunt evidențiate cu ajutorul argumentelor etnografice. Sunt prezentate tipul de așezare, toponimia locală, căile de comunicații, structura gospodăriei, arhitectura locuinței și a anexelor gospodărești, ocupațiile și uneltele lor specifice, târgurile și costumul popular. Componenta spirituală și structurile de mentalitate ale locuitorilor din satul Tăuți și localitățile învecinate sunt analizate prin intermediul obiceiurilor calendaristice și ale celor din ciclul vieții, al proverbelor și strigăturilor. Extrem de util pentru contemporani mi se pare și Glosarul de termeni locali, expresii și înțelesuri, explicat din perspectiva spiritualității locale.

În continuare autorul ne destăinuie povestea familiei Ana și Petru Irimieș, pornind de la strămoșul Lazăr Irimieș. Sunt urmărite, în contextul vremurilor, genealogiile lui Moș Mitru și ale Bunei Nastasia, cu referiri la condițiile de viață ale unei familii de iobagi români și la dramele prin care aceștia au trecut, generații la rând. Impresionant, prin numărul membrilor, este arborele genealogic al familiei Irimieș. Se desprinde din text tragedia nou născuților și obiceiul de a fi botezați chiar în ziua nașterii pentru a nu muri nebotezați; reflex al străvechilor credințe în strigoi. Nu mi-am imaginat niciodată însă amploarea acestui fenomen, prezent în majoritatea familiilor din zonă.

Apreciem efortul documentar al domnului Dumitru Irimieș de a lăsa urmașilor acest volum, un adevărat testament al înaintașilor, capabil să păstreze peste timp imaginea unui neam care, dincolo de vicisitudinile timpurilor, a știut să-și păstreze, nu numai numele și demnitatea, ci și identitatea românească.

Doina Ișfănoni
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, București